

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579750>

Мусаева Сабина,
Студентка, НавГПИ, г. Навои, Узбекистан
Гамбарова Х.Х.,
преподаватель НавГПИ

Аннотация : В данной статье рассматривается понятие компетенции в общем понимании, а так же формирование языковой компетенции студентов, изучающих русский язык, как иностранный. Анализируются коммуникативно-ориентированные задания, позволяющие студентам использовать полученные знания в реальной коммуникации, что способствует формированию языковой компетенции студентов.

Annotation: *This article discusses the concept of competence in the general sense, as well as the formation of the language competence of students studying Russian as a foreign language. Communicative-oriented tasks are analyzed that allow students to use the acquired knowledge in real communication, which contributes to the formation of students' language competence.*

Ключевые слова: компетенция, языковые нормы, аудирование, коммуникация, коммуникативно-ориентированные задания, мультимедиа.

Компетенция в общем понимании – это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных знаний, умений, навыков, обеспечивающая выполнение одной конкретной задачи. Компетенция студентов – это способность осуществлять свою учебную деятельность в рамках освоенной компетенции, принимать ответственные решения и действовать адекватно требованиям данной ситуации.[]

В целях формирования языковой компетентности студентов, преподаватель на уроках русского языка в иноязычных группах стремится к формированию у студентов всех видов речевой деятельности: лексико-грамматический, говорение, аудирование, чтение, письмо. Преподаватель дает студентам слушать аутентичные тексты (совместно с преподавателем разбирают эти тексты, выбирая необходимую информацию, дают пояснения новым терминам), читать аутентичные тексты, переводить эти тексты, составлять диалоги на темы, связанные с их профессиональной деятельностью, работать с деловыми бумагами (заполнять анкеты, писать заявление, объяснительные, расписки, составлять протоколы и т.п.),

трансформировать тексты, создавать лексические базы, знакомиться с новой лексикой, выполнять грамматические упражнения, переводить тексты. А так же, различные задания, позволяющие студентам выражать свои мысли точно и внятно, строить коммуникативно-целесообразные высказывания в устной и письменной форме. Преподаватель стремится развить аналитические и творческие способности студентов на уровне содержания и на уровне языковых средств, что между собой взаимосвязано. []

Студент, обладающий языковой компетенцией должен иметь представление о системе изучаемого языка и использовать данную систему на практике.

«Языковая компетенция», при изучении русского языка иностранными студентами, обозначает совокупность языковых знаний, умений, навыков, овладение которыми позволяет осуществить речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка в сферах деятельности, а также способствует развитию языковых способностей студентов.

Развитие языковой компетенции не возможно без коммуникативно-ориентированных заданий, позволяющих студентам использовать полученные знания в реальной коммуникации. []

Компетентность студентов представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, которые позволяют выполнять конкретные профессиональные задачи в своей профессиональной сфере деятельности, достигая при этом высоких результатов. Компетентность трактуется как обобщенная характеристика, включающая в себя личностные качества, которые должны развиваться.

Студенты, обладающие языковой компетенцией должны уметь использовать усвоенные знания системы языка (фонетика, грамматика, лексика) в качестве средства коммуникации в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности. В структуру языковой компетенции входят следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, операционный.

Так как обучение русскому языку, как иностранному, предполагает изучение нового материала на каждом занятии, необходимым условием, способствующим эффективной реализации исследуемого процесса, является организация непрерывности процесса формирования языковой компетенции студентов средствами мультимедиа на протяжении всего периода обучения. Компьютер, мультимедиа выполняют важную роль в процессе обучения русскому языку и являются средством поиска и самостоятельного добывания студентами знаний, технической информации (в проектной и прочей познавательной деятельности), а также иллюстративным средством для представления в наглядной форме текстового материала. Индивидуальная форма работы, которую обеспечивают мультимедийные средства обучения, приучают студентов к

самостоятельности и настраивают их на ответственное отношение к изучаемому материалу. Самостоятельная работа мобилизует умственные возможности, стимулирует и активизирует мыслительную деятельность студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Божович Е.Д. Развитие языковой компетенции студентов: проблемы и подходы//Вопросы психологии.- 1997.
2. Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения.- ИЯШ №1 1985.
3. Шахнарович А.М. К проблеме языковой способности. (механизма)// Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. – М.: Наука, 1991.